

**BADIIY MATNNI ANTROPOSENTRIK YONDASHUV ASOSIDA LINGVISTIK
TAHLIL QILISHNING O'ZIGA XOS TAMOYILLARI**

Akramova Surayyo Renatovna

BDPI dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15368080>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada bugungi zamonaviy tilshunoslikda antroposentrik yondashuv asosida badiiy matn tahlili, buni amalga oshirish uchun o'ziga xos tamoyildan foydalanishning ahamiyati masalasi yoritib berishga harakat qilingan.*

***Tayanch so'zlar:** badiiy matn, antroposentrik yondashuv, lingvistika, tamoyil.*

***Аннотация.** В данной статье предпринята попытка пролить свет на важность использования определенного принципа анализа художественных текстов на основе антропоцентрического подхода в современной лингвистике.*

***Ключевые слова:** художественный текст, антропоцентрический подход, лингвистика, принцип.*

***Abstract.** This article attempts to shed light on the importance of using a certain principle of analyzing literary texts based on the anthropocentric approach in modern linguistics.*

***Key words:** literary text, anthropocentric approach, linguistics, principle.*

Tilshunoslik tarixida dunyo tilshunoslarining lingvistik semantika, pragmatika, kognitiv tilshunoslik borasida olib borilgan bir qancha tadqiqotlari, shuningdek, matnning lingvopoetik, pragmatik, derivatsion, kommunikativ xususiyatlariga bag'ishlangan muayyan ishlar o'zida antroposentrik yo'nalishni aks ettirgan bo'lib, ayni shunday yondashuv asosida yozma matn, xususan, poetik nutq matni misolida antroposentrik jihatdan tadqiq etishga ehtiyoj seziladi. Badiiy adabiyot go'yoki keng ummon, unda anglab bo'lmas sirlar yashirin ekan, har bir yozuvchi yoki shoir ruhiyati, anglashlari qatida o'ziga xos qarash, o'zigagina xos so'z yuki bo'lishi tabiiy.

Antroposentrizm (yunoncha "antropos" - "inson" so'zidan olingan, lot. "sentrum" - "markaz") - bu ilmiy yo'nalishda uning asosiy muammosi olam markazi bo'lgan insondir. Antroposentrizm termini dastlab qadimgi yunon falsafasining "Inson-koinot markazidir" degan g'oyani ilgari suruvchi qarashiganisbatanqo'llangan bo'lib, bu g'oya O'rta asrlarda Yevropada keng tarqaldi. Tilshunoslikda til tizimini antroposentrik nuqtayi nazardano'rganishasosan lingvistik semantika, kognitiv tilshunoslik, psixolingvistika, pragmatik tilshunoslik, lingvokulturologiyaga oid tadqiqotlarda namoyon bo'lgan. Antroposentrik paradigma asosida

May, 2025-Yil

yaratilgan ishlarda til tizimishaxs omili bilan bog'liqlikda tadqiq etilgan. O'zbek tilshunoslarining lingvistik semantika, pragmatika, kognitiv tilshunoslikka oid tadqiqotlari o'zida antroposentrik yo'nalish tendensiyalarini namoyon qilsa-da, buboradagi tadqiqotlar hali yetarli darajada emas. O'zbek tilshunosligida D.Xudoyberganova matnning antroposentrik tadqiqi bo'yicha dastlabki tadqiqotlardan birini amalga oshirdi. Mazkur tadqiqot keyingi bir qator ishlar uchun asos bo'lib xizmat qildi. Antroposentrik ilmiy tadqiqotlarda inson va unga tegishli bo'lgan barcha narsalar (jamiyat, tabiat, madaniyat, bilish va boshqalar) bir-biri bilan chambarchas bog'liqlikda ko'rib chiqiladi. Hozirgi kunda turli xil fanlar (falsafa, ekologiya, tilshunoslik, mantiq va boshqalar) insonni o'zlarining tadqiqot obyekti bilan bog'liq ravishda tadqiq qilmoqda. Shunga qaramay, inson faoliyatining barcha xilma-xilligi va mohiyatini, ularning bilish mexanizmlarini inson faoliyatining asosiy vositasi bo'lgan tilsiz tushunish mumkin emas. Shuning uchun ham "til inson ruhlarining asosiy faoliyatidir, u boshqa barcha turdagi inson faoliyatining asosidir". Tilshunoslikdagi antroposentrik yo'nalish inson mohiyatini til bilan chambarchas bog'liq holda ko'rib chiqadi. Ma'lumki, til va inson tabiatining o'zaro bog'liqligi til falsafasining asoschisi bo'lgan buyuk nemis olimi, faylasufi, tilshunos Vilgelm Gumboldt g'oyalaridan boshlangan. Olimning so'zlariga ko'ra, til insoniyatning olamga bo'lgan ma'naviy munosabatini belgilaydigan, ruhiy ijodiy ishlarning uzluksiz jarayoni deb hisoblanadi. Tilning insoniyatni bilishidagi rolga alohida e'tibor berib, u tilni insonning ma'naviy va ijodiy individualligini, ularning o'z taqdirini o'zi belgilashi va ichki o'zini o'zi rivojlantirishini belgilaydigan omillardan biri deb ataydi. Gumboldt o'zining lingvistik-falsafiy asarlarida tilning rivojlanishini inson tabiatining ichki dunyosi bilan bog'liq deb hisoblaydi va u tezisni ilgari suradi, til va xalq ruhi ajralmas, bir xil va bir-biriga yaqin o'zaro bog'liqlikda, bir xillikda vaqt birligi: "Til millatlar ruhining tashqi namoyonidir: millatning tili -uning ruhi, millatning ruhi -uning tili va shunga o'xshash narsani tasavvur qilish qiyin"¹.

Olimning fikriga ko'ra, bu birlikda xalq ruhi yetakchi mavqega ega va aynan tilni shakllantirish tamoyili xalq ruhiga bog'liq. "Biz xalq ruhida tillarning farqlarini aniqlaydigan aniq belgilovchi prinsip va asosni ko'rishimiz kerak, chunki millatning ma'naviy kuchi faqat eng muhim va mustaqil asos bo'lib, til unga bog'liqdir"². Shu bilan birga u xalq ruhi faqat til yordamida namoyon bo'ladi, degan fikrni quyidagicha ifodalaydi: "Millat ruhi va fe'l-atvori yuzaga chiqadigan barcha ko'rinishlar orasida faqat til o'ziga xos va nafis ifoda eta oladi. millat ruhi va fe'l-atvorining xususiyatlari va ularning ichki sirlariga singib boradi". Olim tomonidan

¹ Xudoyberganova D. Matnning antroposentrik tadqiqi (Monografiya). –Toshkent, 2013. 13-b.

² Xudoyberganova D. Matnning antroposentrik tadqiqi (Monografiya). –Toshkent, 2013. 24-b.

May, 2025-Yil

ilgari surilgan taxminlar insonning mohiyati, uning ruhi tilga asoslanganligi, unda dunyoning inson tomonidan talqin qilinishi amalga oshirilayotganligi, shuning uchun ham til odamlarning fikrlash uslubi ekanligi bilan bog'liq. Ushbu postulatlar antroposentrik paradigmaning nazariy asosini tashkil etadi va ko'plab ilmiy tadqiqotlar uchun metodologik asosdir.

Umuman, tilshunoslik olamida matnni antroposentrik yondashuv asosida o'rganish, muayyan kommunikativ vaziyatlar asosida milliy madaniy omillar ta'siri hamda tilni universal-obyektiv, subyektiv-milliy aspektda shu so'z egasi bilan mushtarak qo'ygan holda o'rganish va o'rgatish masalasi tobora dolzarb ahamiyatga ega bo'lmoqda. Bu esa asrimiz boshlaridanoq lingvokulturologiya, pragmatolingvistika, sotsiolingvistika, kognitiv va psixolingvistik tamoyillarning taraqqiyotiga va istiqboliga zamin hozirladi. Matn va nutq esa shunchaki, sintaktik-semantik jihatdan birikkan nisbiy mustaqil gaplar ketma-ketligigina emas, balki muayyan vaziyatda ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan verbal muloqot usuli, so'zlashuvchilarning dunyoqarashi, ijtimoiy mavqeyi, tafakkuri, milliy o'ziga xosligini ifodalovchi mental qurilma sifatida qarala boshlandi. Nominativ-pragmatik paradigma sanalgan antroposentrik paradigmaning rivojlanishi shaxsni, ma'lum vaziyatda so'zlovchi va tinglovchi holati va xususiyatini o'rganish, bilish bilan bog'liqdir.

Dunyo tilshunosligida antroposentrik yondashuv olamning milliy-liconiy manzarasi bilan ma'nodoshlik kasb etadi. Rus tilshunosi V.A.Maslovaning nazariyasiga ko'ra antroposentrik paradigma kognitiv lingvistika, lingvokulturologiya, etnolingvistika, psixolingvistikani qamrab oluvchi ochiq paradigma, deb hisoblanadi. Antroposentrizmning ko'rinishlari V.Gumboldt hamda L.Vaysgerberning tadqiqotlarida ham keltirilgan. Tilshunoslikda lingvistik belgining umumsemiologik tabiatini yoritish jarayonida hamda semantika, kognitiv tilshunoslik, psixolingvistika, pragmatik tilshunoslik, lingvokulturologiyaga oid tadqiqotlarda antroposentrik yondashuv masalasiga e'tibor qaratilgan. Antroposentrik paradigma asosida yaratilgan ishlarda til tizimi shaxs omili bilan bog'liqlikda tadqiq etilgan.

Har qanday matn ma'lum bir davr mahsuli, muayyan voqelikni til vositalarida aks ettiruvchi lisoniy qobiliyat mahsulidir. Bola o'ziga tushunarli matn orqali ongida olamning antroposentrik tartibga solingan olam manzarasini yaratadi.

Xususan, matnning kognitiv va lingvomadaniy jihatdan ahamiyati shakl va mazmun birligi, umumiylik va xususiylig uyg'unligi tamoyilida aks etadi.

XXI asrning dastlabki yillaridan o'zbek tilshunosligida antroposentrik paradigma asosida bajarilgan tadqiqotlar yuzaga kela boshladi. Bu ishlar, asosan, quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirildi:

1) sotsiolingvistika; 2) kognitiv tilshunoslik; 3) lingvistik pragmatika; 4) psixolingvistika; 5) antroposentrik paradigmaning umumnazariy masalalari.

Bu tadqiqotlar, garchi ularda antroposentrik paradigmaga munosabat bildirilmagan bo'lsa-da, o'zida ushbu paradigma tamoyillarini aks ettirgan dastlabki ishlar hisoblanadi.

S.M.Mo'minovning "O'zbek muloqot xulqining ijtimoiy-lisoniy xususiyatlari" mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasida o'zbeklarning o'ziga xos muloqot xulqi ijtimoiy-lisoniy nuqtayi nazardan tadqiq etilgan.

Tadqiqotdan muloqot xulqining milliy xarakter bilan aloqador jihatlari haqida, shuningdek, uning inson psixologiyasi va fiziologiyasi bilan bog'liqligi xususidagi qarashlar ham o'rin olganki, buni til tizimiga antroposentrik yondashuv sifatida baholash mumkin.

Tilshunoslikda antroposentrik paradigma. Mazkur paradigma haqida dastlab quyidagilarni aytish o'rinli:

Antroposentrik paradigma tilni uning "sohibi" bo'lgan inson bilan birga tadqiq etadi. Bu paradigmaga asoslangan tadqiqotlar markazida inson omili turadi. Ushbu paradigma XX asrning oxiri XXI asrning boshlarida shakllana boshlagan. Ushbu paradigmaga V. Gumboldtning qarashlari asos bo'lgan (1767-1835). "Til eng avvalo, insonning ichki dunyosi, olamni idrok qilishi, tafakkur tarzi va kamolotini belgilaydigan vosita. Tilga ko'pincha aloqa vositasi sifatida qarashadi. Aslida bu tilning mohiyatini to'g'ri anglamaslik natijasida paydo bo'lgan noto'g'ri qarash. Til faqat aloqa vositasigina emas, u insonning tafakkur tarzini tayin qiladigan, dunyoni bilishi, dunyoni ko'rishi, eshitishi vositasi hamdir" (N.Mahmudov).

Antroposentrik paradigma tilni immanent tarzda, ya'ni o'z egasini ayro holda tadqiq etishi antipozitivistik qarashlarning yuzaga kelishi natijasida shakllandi. Jahon tilshunosligida matnni antroposentrik paradigma asosida o'rganish asosan lingvisik semantika, lingvokognitologiya, psixolingvistika, lingvokulturologiya, pragmatik tilshunoslikka oid tadqiqotlarda ko'zga tashlanadi. Xususan, N.Xomsky, U.Cheyf, B.A.Serebrennikov, L.V.Shcherba, Y.N.Stepanov, I.R.Galpern, N.I.Karaulov, N.I.Jinkin, A.A.Leontev, J.Lakoff, T.A.an Dek, A.Vejbitskaya, E.S.Kubryakova, E.Rosh, V.P.Belyanin, V.Z.Demyankov, V.A.Maslova, T.M.Dridze, K.F.Sedov kabi tilshunoslarning ishlarda til tizimi shaxs omili bilan bog'liqlikda tadqiq etilgan. O'zbek tilshunosliga til birliklari XXI asr boshlaridan antroposentrik paradigma asosda tadqiq etila boshlandi. Bu borada amalga oshirilgan bu kunga qadar ishi kognitiv tilshunoslik nazariyasi, matnning sotsiolingvistik, pragmalingvistik xususiyatlari, matnning diskursiv-kognitiv jihatlari, publitsistik matnning mazmuniy persepsiyasi, o'zbek

bolalar nutqining sotsiopsixolingvistik tadqiqi hamda antroposentrik paradigmaning nazariy muammolariga bag'ishlangan.

Antroposentrik paradigmaning shakllanishi til egasi –so'zlovchi shaxs omilini tadqiq etish bilan bog'liqdir. Tilshunoslikda antroposentrik burilishning yuzaga kelishi strukturalizmning tilni tadqiq etishning “o'zida va o'zi uchun” tamoyilini chetga surib, asosiy e'tiborini shaxs omiliga qaratdi. Hozirgi vaqtda tilshunoslikning yetakchi paradigmalardan biri sifatida tan olinayotgan antroposentrizmning ildizlari V.Gumboldt hamda L.Vaysgerberning nazariy qarashlaridan oziqlandi.

Antroposentrik paradigmaning shakllanishi haqida olimlar quyidagi fikrlarni bildirishadi:

1. Antroposentrik paradigma tilni immanent tarzda, ya'ni o'z egasidan ayro holda tadqiq etishga antipozitivistik qarashlarning yuzaga kelishi natijasida shakllandi (A.Nurmonov).

2. Prof. Sh.Safarov antroposentrik paradigmaning yuzaga kelishini quyidagicha izohlaydi: “Sistem-struktur paradigma o'zidan oldin yuzaga kelgan qiyosiy-tarixiy paradigmaning “atomistik”, ya'ni til hodisalarini alohida-alohida, bir-biridan ajratgan holda tahlil qilinishi natijasida yuzaga kelgan nuqsonlarini bartaraf qilish yo'lini tutdi. Sistem-struktur yo'nalishning asosiy samarasi tilning tizimli hodisa ekanligini isbotlashdan iboratdir. Ammo bu ikki paradigmaning umumiy kamchiligi borligi ham ma'lum bo'ldi: bu yo'nalishlarda til o'z egasi –insondan ajralib qoldi. Ushbu nuqsonni yo'qotish yo'lidagi urinishlar pragmatik va kognitiv tilshunoslik paradigmalaring yaratilishiga sabab bo'ldi”³.

Tilshunoslikda antroposentrik tilshunoslik (yoki antroposentrikparadigma; neolingvistika) sohasining shakllanishi til egasi, ya'ni so'zlovchi shaxs omilini tadqiq etish bilan bog'liqdir. “Tilshunoslikda antroposentrik burilishning yuzaga kelishi shu bilan izohlanadiki,tadqiqotchilarning diqqati “til qanday qurilgan” degan masaladan“til qaytarzda amal qiladi” degan masalaga ko'chdi. Tilning qay tarzda amal qilishini tadqiq etish uchun esa tilni uning egasi bo'lgan shaxs omili nuqtayi nazaridan ko'rib chiqish kerak bo'ladi”, – deb ta'kidlaydi V.A.Maslova. Inson aqlini, insonning o'ziday, tildan va nutq yaratish hamda nutqni idrok qilish qobiliyatidan tashqarida tasavvur etib bo'lmaydi. Ayrim tilshunoslarning fikricha, antroposentrik paradigma o'tgan asrda strukturalizm muvaffaqiyatlari natijasi sifatida yuzaga kelgan“ o'zida va o'zi uchun” tamoyilini butunlay chetga surib qo'ydi. Bunda asosiy e'tibor nutqiy faoliyat bajaruvchisi, ya'ni nutq tuzuvchi va uni idrok etuvchi til egasiga qaratildi. Ilmiy paradigmaga “til egasi” kategoriyasining kiritilishi tilshunoslikda shaxs, lisoniy ong, tafakkur,

³ Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. – Жиззах: Сангзор, 2006. 14-б.

faoliyat, mentallik, madaniyat kabi tushunchalarning yanada faollashuvini taqozo etadi.

Antroposentrik tilshunoslikning asosiy yo'nalishlari quyidagilar:

Kognitiv tilshunoslik

Lingvokulturologiya

Psixolingvistika

Pragmalingvistika

Sotsiolingvistika

Etnolingvistika

Neyrolingvistika

Lingvopersonologiya

Kompyuter lingvistikasi

Tadqiqotchilarning fikricha, kognitiv, sotsiolingvistik, etnolingvistik, psixolingvistik, neyrolingvistik, pragmatik va lingvokulturologik yo'nalishlar antroposentrik paradigma tarkibiga kiruvchi miniparadigmalar hisoblanadi⁴.

Antroposentrik tilshunoslikda konsept atamasiga tez-tez duch kelish mumkin. Konsept tilshunoslikda o'tgan asrning 80-yillarigacha tushuncha so'ziga sinonim sifatida ishlatilgan bo'lsa, uning hozirgi vaqtdagi izohi kengroq ma'no kasb etganini ko'rish mumkin. N.Y.Shvedova konsept tushunchasi ortida ijtimoiy yoki subyektiv tarzda anglanuvchi, inson hayotining muhim moddiy, aqliy, ruhiy tomonini aks ettiruvchi, o'z tarixiy ildizlariga ega bo'lgan, xalqning umumiy tajribasini aks ettiradigan mazmun turishini qayd etadi.

Konsept termini borasidagi fikrlar o'zbek tilshunoslari N.Mahmudov, Sh.Safarov hamda A.E.Mamatov tomonidan izohlangan.⁵

Olimlar ta'kidicha, antroposentrik tilshunoslik tilni quruq struktura sifatida emas, balki jonli muloqot va kommunikatsiyaga asoslangan ochiq sistema sifatida o'rganuvchi, boshqa sistemalar – jamiyat, inson, madaniyat, ruhiyat kabilar bilan uzviy aloqadorlikda tahlil etuvchi, insonni til ichida yoki tilni inson ichida tahlil etishga yo'naltirilgan qarashlar, g'oyalar va ta'limotlar majmuyidir. Bunda ijtimoiy hayotning turli sohalari o'rtasidagi aloqani yoritishda inson "oltin ko'priki" vazifasini o'tashi aytiladi. Masalan, matni antroposentrik tahlil etish jarayonida (xususan, lingvopersonologiya, sotsiolingvistika yo'nalishlarida) shaxs nutqiga ta'sir etuvchi omillar e'tiborga olinadi. Matn tadqiqi bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar yaratilgan matnning muallifi va uning jihatlariga, ya'ni quyidagilarga e'tibor qaratishi lozim: muallifning

⁴ Махмудов Н. Тилнинг мукамал тадқиқи йўлларини излаб...// Ўзбек тили ва адабиёти. – Т., 2012.

⁵ Сафаров Ш. Когнитив тилшунолик. – Жиззах: Сангзор, 2006.

May, 2025-Yil

yoshi, jinsi, jismoniy holati(sog'lom, kasal va b.), ruhiy holati (xayolchan, ruhiy kasal), intellektual salohiyati (dunyoqarashi keng yoki tor), tug'ilgan yoki uzoq yashagan joyi (shaharda, qishloqda, tog'da, cho'lda yoki Amerikada, Hindistonda va b.), ota-onasining kasb-kori (nonvoy, kosib, tadbirkor, dehqon, o'qituvchi, shifokorvah.k.), uni o'rab turgan qatlam (ziyolilar, o'g'rilar, g'iybatchilar vab.), o'rgangan chet tili (ingliz, turk, rus tili va b.), yashab turgan jamiyati, shaxsning zoti (kiborlardan, qullardan, xo'jalardan va b.), millati (o'zbek, qozoq, arab, xitoy va b.) Bu esa matnni to'laroq anglashga yordam beradi.

Xulosa sifatida shuni aytish joizki, matnning antroposentrik tahlili tadqiqotchidan jiddiy ishni, mas'uliyatni talab etadi. Negaki, har bir so'z egasi o'z ruhiyati, kechinmasi, fe'li, qarashini so'zda aks ettirarkan, tadqiq jarayonida shu shaxsning hayot yo'li, ijod namunalari qiyosan, davrlashtirilgan holatda o'rganilishini taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Махмудов Н. Тилнинг мукамал тадқиқи йўлларини излаб...// Ўзбек тили ва адабиёти. – Т., 2012.
2. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. – Жиззах: Сангзор, 2006.
3. Худойберганова Д. Matnning antroposentrik tadqiqi (Monografiya). –Toshkent, 2013.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH